
Entretextos - Argumentos/ Arguments

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 15 No. 28 (enero-junio), 2021, pp. 155-156

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5117908

Pluralidad comunicativa entre culturas

Communicative plurality between cultures

Zulay C. Díaz Montiel
Universidad de La Guajira. Colombia

La filosofía intercultural latinoamericana de Fornet-Betancourt suscitan entre los sujetos de las culturas a partir de las praxis intersubjetivas, dialógicas y éticas, lo que el autor entiende como el *proceso comunicativo polifónico intercultural*: la puesta en práctica de un *encuentro hermenéutico* que abre los espacios de *interacción emancipada* en pueblos coloniales donde subsisten plurivisiones de formas de vida que buscan recuperar esa *voz del otro* excluido, marginado, empobrecido, a fin de crear las posibilidades concretas de una convivencia pacífica que democratice la justicia social a través de la dignidad, el respeto y la solidaridad, entre seres humanos de distintas culturas.

Al profundizar en esta propuesta, según lo plantea Fornet-Betancourt en sus obras, la *praxis intercultural de la filosofía latinoamericana* promueve el origen de un *logos filosófico* alternativo cuyo proyecto existencial *descolonizador* es capaz de recuperar el valor de la *intersubjetividad* histórica de cada cultura en cuanto orden constituyente de todo saber humano, que se trasciende por medio del *diálogo con el otro*. Esta experiencia de acercamiento entre culturas, reclama, a través del discurso filosófico, vale decir, de los diferentes modos comunicativos racionales y/o míticos, el *reconocimiento de la pluralidad* de formas de vida cuyas manifestaciones o registros antropológicos se hacen accesibles sólo si respetamos los orígenes de sus universos culturales.

Se puede afirmar que la *hermenéutica intercultural* en Fornet-Betancourt puede definirse, en un primer momento, como una *dialógica de la intersubjetividad* que exige una reconstrucción del pasado simbólico e imaginario de las culturas a través de sus tradiciones, costumbres y lenguajes; pero, en un segundo momento, como una *ética de la alteridad* que necesariamente propicia la aceptación de otro a partir de normas de convivencia que se sustentan en derechos humanos que consagran las diferencias. De esa manera, en la filosofía intercultural el orden ético es un correlato de ese diálogo que reclama su genuina comunicación en términos de libertad y emancipación. Así, en el contexto de las praxis culturales, la confirmación de una pluralidad del *logos* es lo que viene a definir el desarrollo ontológico de la subjetividad de los actores o sujetos

de una cultura, cuando ésta se encuentra, sobre todo, en el espacio de una *alteridad implicativa o inclusiva* donde el *otro* pasa a ser un correlato de aquellos valores compartidos entre las culturas.

Por consiguiente, *intersubjetividad, diálogo y ética intercultural*, son categorías de las que se sirve el filósofo cubano para interpelar el dominio de la racionalidad filosófica eurocéntrica en su interés por producir las transformaciones interculturales de la filosofía. En el encuentro y reconocimiento del otro como sujeto de las culturas, es que el proyecto de la *hermenéutica intercultural de la filosofía latinoamericana* hace realizable la *utopía* de un mundo más humano a partir del enriquecimiento de los saberes convividos.

Referencias bibliográficas

DÍAZ MONTIEL, Zulay, C. Raúl Fonet-Betancourt: Intersubjetividad, Diálogo y Ética Intercultural. Una Interpretación desde la Filosofía Latinoamericana. Brasil. Editorial Nova Harmonia. 96pp.

FONET-BETANCOURT, Raúl. (1994). *Hacia una filosofía intercultural latinoamericana*. Costa Rica. Edit. DEI colección universitaria. 124pp.

FONET-BETANCOURT, Raúl. (2001). *Transformación intercultural de la filosofía*. Bilbao. Desclée. 427pp.